

AUTOESTIMA E BEM ESTAR PÓS TRATAMENTO ESTÉTICO: HARMONIZAÇÃO FACIAL COM USO DE TOXINA BOTULÍNICA E ÁCIDO HIALURÔNICO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6584075

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

Autoras:

Giovanna Lopes Gonzalez

Giulia Malho Gonçalves

Juliana Obeid Masteguim

Luisa Bakaleiko Nielson Mondelo

Orientadora:

Priscila Ferreira Silva

RESUMO

A busca por um padrão de beleza é uma corrida contra o tempo, a cada minuto é uma informação nova, um novo produto, um novo tratamento estético, uma nova tendência, um novo estilo. A vaidade é uma grande característica do povo brasileiro, e o campo da área de estética é bastante procurado, por este motivo este trabalho tem como objetivo trazer a influência da estética na autoestima e bem estar, onde a procura pela perfeição pode chegar. Seja por genética, idade ou insatisfação própria, muitas pessoas procuram mudanças através de procedimentos minimamente invasivos, ou seja, procedimentos não cirúrgicos como a harmonização facial com ácido hialurônico, no qual é um polímero natural encontrado na matriz extracelular utilizado como preenchedor dérmico, cujas características físicas e químicas conferem volume, sustentação, hidratação e elasticidade à pele, melhorando assim, os sinais de envelhecimento. As complicações decorrentes do seu uso são contingentes, mas podem ocorrer devido a reações alérgicas, habilidade do profissional executor e contra indicações associadas a patologias pré-existentes.

O toxina botulínica, também bastante usada na harmonização facial, é sintetizada pela bactéria Gram-positiva anaeróbia *Clostridium botulinum* e atua inibindo a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, impedindo a contração do músculo, tendo em vista atenuar as pregas e

linhas de expressão do rosto, uma vez que promove o relaxamento da musculatura facial, tornando a expressão menos contraída.

Neste projeto queremos retratar tanto casos bem sucedidos, como mal sucedidos de harmonização facial, alertar sobre a importância de saber todos os riscos antes de realizar um procedimento estético, cuidado com profissionais e auto-aceitação.

Palavras-chave: Autoestima; preenchedor dérmico, ácido hialurônico; harmonização facial; toxina botulínica.

ABSTRACT

The search for a standard of beauty is a race against time, every minute there is new information, a new product, a new aesthetic treatment, a new trend, a new style. Vanity is a great characteristic of the Brazilian people, and the field of aesthetics is highly sought after, for this reason this work aims to bring the influence of aesthetics on self-esteem and well-being, where the search for perfection can arrive. Whether due to genetics, age or personal dissatisfaction, many people seek changes through minimally invasive procedures, that is, non-surgical procedures such as facial harmonization with hyaluronic acid, which is a natural polymer found in the extracellular matrix used as a dermal filler, whose characteristics physical and chemical properties give volume, support, hydration and elasticity to the skin, thus improving the signs of aging. Complications resulting from its use are contingent, but can occur due to allergic reactions, skill of the professional performer and contraindications associated with pre-existing pathologies.

Botulinum toxin, also widely used in facial harmonization, is synthesized by the anaerobic Gram-positive bacterium Clostridium botulinum and acts by inhibiting the release of acetylcholine at the neuromuscular junction, preventing muscle contraction, in order to attenuate the folds and expression lines of the face. , since it promotes the relaxation of the facial muscles, making the expression less contracted.

In this project we want to portray both successful and unsuccessful cases of facial harmonization, to warn about the importance of knowing all the risks before performing an aesthetic procedure, care with professionals and self-acceptance.

Keywords: Self-esteem; dermal filler, hyaluronic acid; facial harmonisation; botulinum toxin.

1 INTRODUÇÃO

Com a supervalorização da imagem o mundo da estética é cada vez mais procurado, realizando satisfações pessoais, e devolvendo autoestima e autoconfiança para homens e mulheres. A sociedade está refém de um padrão de beleza criado por ela mesma, afinal os seres humanos são

frutos de uma imagem social. À vista disso, o fator estético tem preenchido uma área de grande destaque na biomedicina, concedendo realizar os desejos dos pacientes. (CASSIMIRO, 2012)

A pele é um tecido cuja a principal função é separar o meio interno do meio externo, e se divide em duas camadas: a epiderme e a derme, que são as camadas utilizadas para aplicação de substâncias. Seja por envelhecimento, modificações estruturais ou genética, as pessoas recorrem a estética em busca de minimizar, adiar ou retardar esses processos. (BAGATIN, 2009)

A harmonização facial surgiu para trazer resultados capazes de corrigir ângulos da face, melhorar a harmonia e promover o aumento de volume em pontos estratégicos, através de procedimentos não cirúrgicos. Os procedimentos minimamente invasivos estão em alta no mercado, e são procurados pela sua praticidade e comodidade. As etapas que ganham destaque nesse processo é a aplicação de ácido hialurônico e a toxina botulínica. (COSTA, 2013)

A TB é uma proteína produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*, e é classificada como agente paralisante neuromuscular. Já o AH é um polissacarídeo que está presente na nossa matriz extracelular, e tem como principal função hidratar e lubrificar, assim é utilizado para preencher partes com depressões, rugas e sulcos. (COSTA, 2013)

A harmonização facial, assim como qualquer procedimento estético, pode se tornar uma "vilã" quando se trata de um trabalho exagerado, sem respeitar os traços naturais do rosto e sua simetria. Isso se dá a comparação, tendências e até mesmo a influência das redes sociais. Os procedimentos estéticos servem para corrigir imperfeições, trazer a autoestima de volta e valorizar a beleza do paciente. Dessa forma, a harmonização facial é a valorização dos traços do paciente, e não uma padronização da beleza, todo procedimento deve ser muito bem conversado com o paciente, ajustando suas necessidades à sua simetria e harmonia. (ABDULJABBAR, 2016)

As substâncias precisam ser injetadas em pontos específicos da musculatura, respeitando as dosagens permitidas e características faciais de cada indivíduo. A escolha de profissional qualificado é primordial para a realização do procedimento em busca de um resultado natural e espontâneo. Seu uso requer cuidados e as devidas precauções, já que as toxinas botulínicas são o agente causal da doença botulismo, um tipo de envenenamento potencialmente fatal, necessitando sempre ser utilizadas por profissionais capacitados e treinados para tal procedimento. (RADLANSK, 2016)

2 JUSTIFICATIVA

O aumento da expectativa de vida, juntamente com o reais efeitos do envelhecimento cutâneo, e o atual desejo de apresentar uma aparência jovial, contribuem para que as pessoas procurem procedimentos estéticos não cirúrgicos, para melhor aparência, rejuvenescimento e harmonização da face. (MAIO)

Diante disso, o cuidado na hora de realizar o procedimento, é necessário entender a queixa do paciente e orientá-lo sobre os possíveis resultados. O profissional lida com questões de autoestima e bem estar. A importância deste estudo é mostrar que o comprometimento do biomédico vai muito além da realização dos procedimentos. (SATTLER)Objetivos

Objetivo geral deste trabalho:

Apresentar os impactos da busca de um perfil baseado no estereótipo estipulado pela perspectiva de cada paciente, buscando a melhora na autoestima, com a Harmonização Facial, com técnicas de Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica.

Objetivos específicos:

- A. Analisar os prós e contras dos padrões de beleza
- B. Apresentar as possíveis imperícias dos profissionais Biomédicos.
- C. Identificar recomendações no uso de Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica para Harmonização facial.
- D. Analisar o padrão de autoestima que o paciente busca..

3 METODOLOGIA

Para a realização desta revisão de pesquisa bibliográfica buscou-se artigos confiáveis com levantamento através de palavras-chaves (ácido hialurônico, preenchedores faciais, botox, toxina botulínica) em livros, revistas, artigos científicos, monografias, dissertações e teses, selecionados através de busca no banco de dados a partir das fontes Google Acadêmico, Scielo e Lilacs, BIREME, BVSMS, bem como livros especializados, que remetam ao tema e metodologia.

Como critérios de inclusão, foram levados em consideração estudos realizados em humanos, casos clínicos, artigos escritos em português e inglês, com até cinco anos de publicação entre os anos de 2016 e 2021.

A abordagem que foi utilizada é qualitativa, assim descreve com o foco na interpretação do tema e dados de pesquisa. Quanto a natureza do trabalho, é exploratória, com o estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos.

Portanto, foi realizada a leitura completa destes artigos por quatro pesquisadoras, e extraído as informações necessárias para a construção do artigo de revisão do trabalho. Deste modo, foram selecionados e utilizados 12 artigos que relatavam o tema abordado, sendo 4 excluídos por fuga ao tema proposto.

4 REVISÃO DE LITERATURA

A autoestima:

A autoestima corresponde à valoração intrínseca que o indivíduo faz de si mesmo, em diferentes situações e eventos da vida a partir de um determinado conjunto de valores eleitos por ele como positivos ou negativos.

Autoestima é a imagem e a opinião, positiva ou negativa, que cada um tem e faz de si mesmo.

A autoestima está presente em todos os sujeitos, referindo-se ao que o indivíduo pensa e sente em relação a si mesmo, e sua importância se deve ao fato de ela ser o fundamento da capacidade do ser humano de reagir ativa e positivamente às oportunidades da vida (Branden, 1994). A formação da autoestima está relacionada a dois componentes: um cognitivo, que se refere aos pensamentos sobre determinado objeto, e outro afetivo, que determina a atitude positiva ou negativa do indivíduo em relação ao objeto (Rosenberg, Schooler, Shoenbach, & Rosenberg, 1995).

Harmonização facial:

A principal indicação para esse procedimento se dá quando uma pessoa deseja proporcionar mais equilíbrio às partes do rosto, tornando todo o conjunto mais harmônico ao valorizar sua beleza natural.

Embora o AH injetável seja considerado o padrão ouro na clínica estética para correção de rugas, perda de contorno e reposição de volume facial, seu uso também pode provocar efeitos indesejáveis, às vezes graves. (Balassiano e Bravo 2014).

No século XVI, o artista Albrecht Dürer declarou: “Não sei o que é a beleza, mas sei que ela afeta muitas coisas na vida.” Dürer explicou que, apesar de o conceito de estética facial estar imerso em subjetividade, a avaliação das proporções faciais poderia ser realizada objetivamente. Ele manteve a ideia de que as faces humanas desarmônicas eram feias, enquanto as características harmônicas eram aceitáveis, mesmo que nem sempre fossem bonitas (NAINI; FARHAD B. 2014)

Os objetivos na busca pela estética se tornaram mais amplos, onde entra a harmonização facial, que visa saúde, função, beleza, harmonia e rejuvenescimento. Dessa forma, popularizando e aumentando cada vez mais a procura por procedimentos minimamente invasivos que trazem o resultado esperado pelo paciente, dentro de suas indicações e limitações anatômicas. O crescente número de profissionais procurando e se especializando nesse ramo, se dá por causa do conhecimento amplo que tem sobre a anatomia facial, e a opção por técnicas pouco invasivas, deixando de ser algo exclusivo na área da medicina.

O uso de preenchedores faciais é um novo avanço para os profissionais, pois com eles será um grande acréscimo no plano de tratamento multidisciplinar, podendo ser usado superficial e profundamente nos tecidos faciais, para diversos tipos de tratamento.

Segundo Sattler; Gerhard, 2017 as manifestações clínicas dessas ocorrências são observadas como sulcos profundos na pele, rugas, fenômenos que envolvem a estética facial e alavanca a busca por procedimentos que possam manter ou recuperar a aparência externa jovial.

As substâncias mais utilizadas são a toxina botulínica e o ácido hialurônico.

ÁCIDO HIALURÔNICO

O ácido hialurônico (AH) é uma glicosaminoglicano composto de unidades alternadas e repetitivas de ácido D-glicurônico e N-acetil-D-glicosamina com propriedades hidrofílicas, as quais provocam aumento do volume tecidual (FIGURA 1).

Fonte: <https://cosmeticspedia.pt/> (FIGURA 1)

O AH é abundante na matriz extracelular da derme e epiderme, sendo sintetizado principalmente pelos fibroblastos a partir da ação enzima na membrana plasmática (ácido hialurônico sintetase) e pelos queratinócitos da epiderme. A consistência do AH é gelatinosa, possuindo uma alta viscoelasticidade devido a sua característica molecular. É utilizado para correção de rugas, sulcos, aumento do volume dos lábios, correção de cicatrizes de acne, reposição do volume supra-auricular, correção nasal, volumização por perda de coxins gordurosos proporcionando uma harmonização facial.

Segundo Sattler e Gout, (2017) um preenchedor facial deve apresentar as seguintes características: não ser infeccioso, não pirogênico, biocompatível, fácil de injetar, não migratório, causar o mínimo desconforto e dor durante e/ou após o procedimento, ter longa duração, aparência natural após o procedimento e custo acessível. Estas são as características que os preenchedores dérmicos devem possuir e que são muito bem respondidas pelo ácido hialurônico, o que o faz ser um produto muito bem aceito em todo o mundo para realização do preenchimento cutâneo temporário (MONTEIRO, 2010).

São encontrados preenchimentos de ácido hialurônico com diferentes viscosidades que podem preencher desde linhas finas, rugas superficiais até grandes volumes. De modo geral os agentes de

preenchimento facial podem ser classificados de acordo as suas diferentes densidades e aplicações (MONTEIRO, 2010)

O AH possui propriedades físico químicas e biológicas singulares, como proliferação celular, reconhecimento e locomoção, contribuindo para propriedades de cicatrização. As aplicações médicas além de incluir o preenchimento dérmico em dermatologia cosmética na prevenção de cicatriz, reparação de feridas, contribuem no tratamento do processo inflamatório nas áreas médicas como oftalmologia e ortopedia (DAHIYA; KAMAL, 2013).

CONTRA INDICAÇÕES DO ÁCIDO HIALURÔNICO

Com o alto crescimento dos procedimentos estéticos durante a década de 70, com a dedicação e esforços científicos e comerciais na produção de colágeno levaram a uma fórmula que se iniciava com colágeno bovino com a possibilidade de ser disposta em uma seringa e aplicada em um determinado paciente como proposta de tratamento para sulcos, rugas e linhas de expressão (MORAES, BONAMI; ROMUALDO, 2017).

A pele revela-se menos elástica, o que acaba apresentando o surgimento de linhas finas e rugas como consequência desta condição. Os referidos preenchimentos vem sendo uma ótima opção de sucesso desde 1996 para correção dessas manifestações cutâneas. O ácido hialurônico tem uso em preenchimentos, tem origem em bactérias produzidas pela fermentação não patogênica ou de origem aviária, das cristas de galo. Em ambos os casos, a esterilização total é essencial para que se evite efeitos secundários não desejados e complicações (RIOS, 2017).

Os preenchimentos absorvíveis se tornaram benevolentes devido às suas baixas taxas de complicações após o tratamento e conseqüentemente, melhor tolerância.

Em contrapartida, os preenchimentos precisam ser inseridos novamente entre 4-12 meses, dependendo da substância utilizada, o que se torna uma desvantagem para os pacientes que procuram tratamento que acreditam ter uma longa duração (SATTLER; GOUT, 2017).

Segundo Papazian et al., (2018), a referida reação inflamatória gera edema, eritema, calor e dor no local de aplicação. Os efeitos colaterais são classificados como os de início instantâneo e tardio, sendo associados, em grande parte, aos diversos fatores, tais como, o produto aplicado, o instrumento de infiltração de uso, a técnica de aplicação, e também, as condições de pré e instantaneamente pós tratamento a citar como exemplo, a desinfecção da região na qual será feita o preenchimento.

O ácido hialurônico não é recomendado em indivíduos alérgicos a produtos avícolas, incluindo frango, ovos, aves ou produtos de aves ou de penas (MATARASSO; HERWICK, 2006). Tem uma grande importância, sendo ela a capacidade de retenção da água, por isso é hidrofílica, porém o benefício mais levado em consideração, é que algumas das associações indesejáveis ou nódulos

que ele possa provocar podem ter dissolução com a aplicação da injeção de hialuronidase na área atingida, revelando-se como um dos mais importantes benefícios de segurança quando comparado aos demais preenchedores injetáveis (ALMEIDA; SAMPAIO, 2016). Devido às suas propriedades hidrofílicas, também foi comprovado que o ácido hialurônico tem efeito de regeneração tecidual.

TOXINA BOTULÍNICA

A toxina botulínica é produzida pela bactéria *Clostridium botulinum* é conhecida pelo mundo todo por “Botox” (Allergan, Inc, USA), nome comercial da toxina botulínica do tipo A aprovada para uso terapêutico e cosmético.

A neurotoxina é produzida pela bactéria em sete sorotipos diferentes de nominados A a G, sendo estes liberados na lise da bactéria, entretanto a toxina A é considerada a específica e com maior duração no uso estético, sendo a mais potente (BENECKE, 2012; SILVA, 2009). A toxina é indicada para amenizar linhas de expressão e rugas profundas e reposicionamento de sobrancelhas (SDB, 2020).

Segundo Sposito (2012), a Toxina botulínica deve ser injetada por via intramuscular no organismo humano. Esta neurotoxina então terá a função de se ligar aos receptores terminais dos nervos motores, com essa ligação acaba gerando o bloqueio muscular localizado assim que entra em contato com os terminais nervosos, tudo isso porque receberá a inibição da acetilcolina (FIGURA 2).

O MECANISMO DE AÇÃO DA TOXINA BOTULÍNICA

A aplicação da toxina botulínica, novos receptores para a acetilcolina são repostos e essa reposição faz o processo de reversão de inibição instalado, o que confere uma grande segurança ao organismo, pois garante que a neurotoxina não atinja o Sistema Nervoso Central, tornando o procedimento reversível e reaplicado caso tenha necessidade ao longo do tempo (SPOSITO, 2009).

Para que essa liberação do neurotransmissor ocorra, é imprescindível a integração da vesícula sináptica com a membrana plasmática pré sináptica, a toxina então inibi que o processo ocorra, bloqueia a liberação da acetilcolina com subsequente impedimento da contração muscular (MARQUES, 2014).

CONTRA INDICAÇÕES DA TOXINA BOTULÍNICA

Existem oito tipos de toxina botulínica encontradas, a mais utilizada para procedimentos estéticos é a tipo A, pois é considerada a mais potente, possui uma ótima eficácia e Melhor especificidades, tendo uma maior duração no uso estético (RIBEIRO et al., 2014; ACOSTA; KELMER; OLIVEIRA,2015). A toxina botulínica A (TBA) possui esse destaque na área estética devido a sua eficácia com ações preventivas e corretivas, sem a necessidade de procedimentos invasivos, como a cirurgia e possui uma rara resposta imunológica, com relação às rugas dinâmicas (RIBEIRO et al., 2014). O uso dessa toxina se apresenta como um dos principais recursos para o tratamento de assimetrias faciais, pois através da aplicação dessa toxina é possível aliviar as rugas, auxiliar nas correções de imperfeições estéticas do nariz, lábios e sobrancelhas. Por isso a técnica de aplicação da TBA é considerada um procedimento estético não cirúrgico com liderança mundial devido sua elevada eficácia (SOUZA; CAVALCANTI, 2016).

Apesar de seus benefícios estéticos, a TBA pode apresentar complicações que geralmente são leves. Isso pode proporcionar uma má reação e descontentamento tanto do paciente como do profissional envolvido no procedimento. Das complicações e efeitos adversos mais relatados estão a dor, eritema, edema, equimose, cefaléias, náuseas, chance de infecção e outros efeitos decorrentes da própria ação da toxina como alterações musculares e assimetrias (BRATZ; MALLETT, 2015).

As complicações podem ser decorrentes da aplicação, da injeção ou do próprio efeito da toxina botulínica. A complicação mais frequente no uso da toxina botulínica é o desconforto considerado leve e transitório. A injeção na pele pode causar eritema, dor e equimose. E a complicação de maior impacto decorrente do efeito é a ptose palpebral que se caracteriza pela queda de um a dois milímetros na pálpebra e alteração do arco superior da pálpebra. É totalmente necessário um estudo mais aprofundado da utilização da TBA para proporcionar aos profissionais da área um maior esclarecimento sobre as aplicações e complicações para auxiliar em uma atuação segura e com resultados satisfatórios para o paciente e profissional envolvido. (SANTOS, 2015)

INTERCORRÊNCIAS EM COMUM DO ACIDO HIALURONICO E TOXINA BOTULINICA

Oclusão vascular

A oclusão vascular é a complicação mais preocupante em relação às injeções AH e resulta da injeção intravascular direta ou da compressão dos vasos pelo preenchedor injetado. Pode resultar em necrose da pele se for localizada, ou com oclusão distante, causar cegueira ou eventos isquêmicos cerebrais (ABDULJABBAR e BASENDWH, 2016). Cegueira A cegueira é a complicação mais temida da injeção de preenchedores, que pode ocorrer devida a alta pressão de injeção acidental das artérias nasais supratrocLEAR, supra-orbital, angular e dorsal, que resulta em um fluxo retrógrado dos êmbolos de preenchimento para a artéria oftálmica. Uma vez que o profissional interrompe a pressão no êmbolo, a pressão arterial empurrará o enchimento para a circulação da retina, resultando na perda da visão, e caso o profissional aplicar uma força maior por um longo tempo, o êmbolo de enchimento pode alcançar a artéria carótida interna e então ser impelido para a circulação intracraniana resultando em eventos isquêmicos cerebrais (ABDULJABBAR e BASENDWH, 2016). As descrições de literatura, descrevem sucesso limitado para melhorar a perfusão retiniana e incluem consulta oftalmológica imediata, massagem ocular, colírio timolol, terapia hiperbárica / oxigênio, diuréticos, corticosteróides sistêmicos e tópicos, anticoagulação e descompressão com agulha da câmara anterior (SIGNORINI, 2016).

Necrose

A necrose é complicação rara, ocasionada por compressão local (supercorreção ou intensa inflamação) ou injeção intra-arterial acidental com embolização vascular. O paciente relata dor imediata após aplicação, e algumas horas depois a pele torna-se pálida (pela isquemia), posteriormente transforma-se em coloração cinza-azulada, evolui em em dois ou três dias para ulceração e necrose local (CROCCO, et al., 2012). Segundo Parada, et al. (2016) a isquemia causada por preenchedores de AH apresenta-se como um branqueamento transitório (duração de segundos) seguido por livedo ou hiperemia reativa (minutos), descoloração preta-azulada (dez minutos a 20 horas), formação de bolhas (horas a dias), necrose e ulceração cutâneas (dias a semanas). Os sinais de isquemia dos tecidos moles incluem o branqueamento por injeção, dor, manchas, formação de bolhas, descoloração azulada e, posteriormente, necrose tecidual. Nem todos esses sinais podem estar presentes. O branqueamento pode ser transitório e despercebido e a dor pode não ocorrer, já que os anestésicos estão frequentemente presentes concomitantemente. Mancha na área de uma distribuição vascular maior que a área injetada é um indício de que está ocorrendo isquemia vascular. Caso ocorra formação de bolhas, isso pode ser confundida com uma infecção herpética. A mancha pode então se transformar em uma descoloração azulada, que pode parecer uma grande contusão (HUANG, 2016) (FIGURA 3)

Fonte: Gisele Dônola Furtado

(FIGURA 3)

Eritema e edema.

Comumente são imediatos e vistas na maioria dos casos. Ocorrem como resposta à injúria tecidual e pela propriedade hidrofílica do produto. Múltiplas injeções e técnica incorreta podem agravá-los. Deve-se colocar gelo durante intervalo de cinco a dez minutos e manter a cabeça elevada. Regridem em horas ou no máximo um ou dois dias. O edema pode ser evitado ou minimizado pelo uso de anestésico com epinefrina, compressa fria e menor número de picadas na pele (CROCCO, et al., 2012).

Equimose/Hematoma

A equimose pode ocorrer por perfuração de pequenos vasos no local da aplicação ou por compressão e ruptura secundária dos vasos e deve ser feita compressão local imediata. Há risco de sangramento volumoso caso haja ruptura de vasos profundos e importante dizer que os preenchedores associados à lidocaína promovem vasodilatação e assim aumenta o risco de sangramento local. Geralmente melhoram em intervalo de cinco a dez dias e em casos de sangramento abundante pode ser necessária a cauterização do vaso (CROCCO, et al., 2012).

Nódulos

Os nódulos que surgem entre 24h e 30 dias, podem ser inflamatórios e não inflamatórios. Os inflamatórios sem infecção, como reação a um corpo estranho, podem ser tratados com injeção local de corticóide, antiinflamatório oral e mesmo corticóide oral ou tópico. Já os inflamatórios com infecção, com supuração e abscesso, devem ser drenados, além de uso de cefalosporina de 7 a 10 dias. Já os nódulos não inflamatórios, como reação a um corpo estranho, devem seguir o tratamento do nódulo inflamatório sem infecção. Já o nódulo por acúmulo de produto pode ser usado a hialuronidase (ALMEIDA, et al., 2017).

Infecções

As complicações pelo uso de preenchedores a base de ácido hialurônico podem ser decorrentes de inexperiência do injetor, técnica incorreta ou inerente ao próprio produto. As infecções de partes moles, comumente, ocorrem nas primeiras duas semanas da aplicação do produto

As infecções de início precoce apresentam endurecimento, eritema, sensibilidade e prurido, e podem ser indistinguíveis da resposta transitória pós-procedimento, mas, posteriormente, podem ocorrer nódulos flutuantes e sintomas sistêmicos. As infecções normalmente são relacionadas com *Staphylococcus* ou *Streptococcus* spp.

As infecções de início rápido apresentam endurecimento, eritema, sensibilidade e prurido, mas podem ser indistinguíveis da resposta transitória pós-procedimento. Podem ocorrer nódulos flutuantes e sintomas sistêmicos como febre e calafrios. O ideal é realizar a cultura e fazer a medicação adequada e abscessos devem ser drenados. Em caso de infecção duradoura ou com má resposta a medicação antimicrobiana, deve ser considerada a presença de infecções atípicas e biofilme (PARADA, et al., 2016)

A infecção tardia manifesta-se tipicamente como sensação de formigamento seguida de inchaço entre oito e 12 dias após a injeção. Patógenos de pele geralmente comuns, tais como *S. Aureus*, estão relacionados. Os sintomas costumam ser descritos como abscessos, nódulos do tipo abscesso, nódulos de corpo estranho ou reações de início tardio. Flutuação e sintomas sistêmicos ajudam a diagnosticar a infecção. No entanto, na presença de um nódulo firme e macio que se desenvolva a partir da segunda semana após o procedimento, devem ser consideradas no diagnóstico diferencial infecção atípica e micobactérias. O material biológico obtido a partir de biópsia ou aspiração de fluido deve ser enviado para colorações e culturas para bactérias, fungos e bacilos álcool-ácido-resistente. (PARADA, et al., 2016)

Granuloma

O granuloma de corpo estranho ocorre devido à incapacidade do sistema imunológico de fagocitar o corpo estranho, a inflamação é de caráter crônico e aprisiona um corpo estranho, impedindo sua migração. Geralmente tem início tardio após o uso do preenchedor e se manifestam como pápulas vermelhas, placas ou nódulos com uma consistência firme que pode resultar em fibrose nos estágios finais (ABDULJABBAR e BASENDWH, 2016).

O tratamento recomendado para granulomas é o esteroide intralesional. A dosagem que se usa seria 5- 10mg/cc, repetida de acordo com a necessidade do paciente, normalmente entre quatro e seis semanas depois. A injeção de hialuronidase pode ser uma opção, também se usa anti-histamínicos e ciclosporina A em casos refratários. A excisão cirúrgica deve ser evitada durante o processo inflamatório ativo ou em pacientes com lesões múltiplas e/ou extensas, devido ao risco de

migração do preenchedor, formação de fístulas, cicatrizes e tecido de granulação persistente. (PARADA, et al., 2016)

A granulomatose cutânea é um grupo heterogêneo de doenças, caracterizado por uma reação inflamatória da pele desencadeada por uma grande variedade de estímulos, incluindo infecções, corpos estranhos, malignidade, metabólitos e produtos químicos. Do ponto de vista patogênico, eles são divididos em granulomas não infecciosos e infecciosos. Mecanismos fisiológicos ainda são mal compreendidos. . Do ponto de vista histológico, o denominador comum é a presença de um infiltrado inflamatório granulomatoso na derme e hipoderme; é composto principalmente de macrófagos agrupados em nódulos com uma arquitetura nodular, palisada ou interstícia. (BENEDETTA 2018)

Biofilmes

Biofilme é uma coleção de bactérias cercadas por uma matriz protetora e adesiva, essa matriz lhes dá a capacidade de sobreviver, desenvolver e resistir ao tratamento antibiótico até mil vezes mais eficazmente do que as bactérias, além disso esses microorganismos desenvolvem mutações no DNA e alcançam a diversidade 24 subsequente. Os biofilmes usam o o AH injetado como uma superfície na qual aderem e excretam sua própria matriz. Essas colônias bacterianas se tornam ativas quando as condições são favoráveis, por exemplo, após trauma e manipulação e podem causar uma variedade de apresentações clínicas, incluindo celulite, abscessos, nódulos ou inflamação granulomatosa. São constituídos por uma matriz segregada por bactéria, de consistência firme, resistente à antibioticoterapia e ao sistema imune. São também de difícil diagnóstico, uma vez que a maioria das culturas são negativas, necessitando de estudos moleculares

A manifestação do biofilme pode ser em meses ou mesmo anos após injeções do preenchimento Após confirmado o diagnóstico por exames laboratoriais específicos, deve ser tratado com antimicrobianos adequados, porém pode iniciar com tratamento de antimicrobianos empíricos, também pode se utilizar a hialuronidase para diluição do biofilme (ABDULJABBAR e BASENDWH, 2016).

Os biofilmes representam agregados densamente embalados de microrganismos envoltos em uma matriz auto-produzida de substância polimérica extracelular, ajudando em sua ligação com superfícies bióticas e abióticas conferindo-lhes vantagem de sobrevivência em condições desfavoráveis. As etapas da formação de biofilmes são complexas, o conhecimento do qual é importante, pois seu papel em uma gama diversificada de doenças dermatológicas está sendo constantemente desvendado. Microrganismos existem em superfícies bióticas e abióticas como formas planctônicas individuais de flutuação livre ou como consórcios multicelulares conhecidos como biofilmes. (KAMBIAM 2019)

Biofilmes epiteliais foram implicados em número de condições dermatológicas, incluindo feridas crônicas, dermatite atópica, hidradenite suppurativa, candidíase, acne vulgaris e onychomicose.

As reações adversas aos preenchedores dérmicos, especialmente os de longa ação na forma de nódulos eritematosos, abscessos e seios nasais, podem ocorrer semanas a meses após sua administração. Eles são atribuídos a reações alérgicas ou a corpos estranhos há muito tempo. Eles agora são considerados de etiologia infecciosa, muitas vezes são negativos em cultura e são atribuídos a biofilmes. (LULUA 2019)

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A autoestima abrange a parte estética, emocional e comportamental de uma pessoa. Diante de tantas tendências e padrões a serem seguidos, somos condicionados a uma busca incansável. O que faz com que a autoestima se desmorone, dando lugar não só a insegurança, como medos e angústias.

Retratamos a estética, e os procedimentos de Harmonização Facial como um resgate a autoestima, trazendo confiança e autocuidado para os pacientes. Sem interferir na sua essência e traços.

Além, da importância, de nós, como Biomédicos, entendermos a queixa dos nossos pacientes, ajustar as expectativas, e se aperfeiçoar nas técnicas, tendo a anatomia como base de um procedimento seguro, evitando intercorrências, e desgastes emocionais para o paciente.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Percival SL , McCarty SM , Lipsky B. _ *Biofilmes e feridas: uma visão geral das evidências*. Cuidados Avançados para Feridas (New Rochelle) . 2015; 4 : 373-81 . _ _ [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar] <https://jsstd.org/biofilm-in-dermatology/>

Cutaneous Granulomatosis: a Comprehensive Review – PubMed (nih.gov) https://www.researchgate.net/profile/Jose-Ricardo-De-barbosa/publication/344312918_Necrose_em_ponta_nasal_e_labio_apos_rinomodelacao_com_acido_hialuronico_-_relato_de_caso/links/5f667326458515b7cf4178c2/Necrose-em-ponta-nasal-e-labio-apos-rinomodelacao-com-acido-hialuronico-relato-de-caso.pdf

CASSIMIRO, Érica Silva e Francisco Flávio Sales Galdino. As concepções de corpo construídas ao longo da história ocidental: da Grécia Antiga à contemporaneidade. Revista Eletrônica Print by <http://www.ufsj.edu.br/revistalable> Μετάvoια, São João del- Rei/MG,

DONADUSSI, <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/1699> . <https://cfbm.gov.br/codigo-de-etica-da-profissao-de-biomedico/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29282181/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29313062/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29756617/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31153501/>

OLIVEIRA, L. P. O uso de fatores de crescimento em cosméticos para rejuvenescimento da pele. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia)–Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponível Branden, N. (1994). Auto-estima: como aprender a gostar de si mesmo (14a ed.). São Paulo: Saraiva. em: ABDULJABBAR, M. H.; BASENDWH, M. A. Complications of hyaluronic acid fillers and their managements – Journal of Dermatology & Dermatologic Surgery 20 (2016) 100–106

ALMEIDA, A. D., et al. Diagnóstico e tratamento dos eventos adversos do ácido hialurônico: recomendações de consenso do painel de especialistas da América Latina – Surg Cosmet Dermatol 2017;9(3):204-13.

AVRAM, M. R.; et al. Atlas colorido de dermatologia estética – [traduzido por Carlos Henrique de Araújo Cosendey, Geraldo Serra]. – Porto Alegre: AMGH, 2011

BAGATIN, E. Mecanismos de envelhecimento cutâneo e o papel dos cosmeceúticos – Revista Brasileira de Medicina (Rio de Janeiro); v.66: p.5-11, 2009

BALASIANO, L. K. A.; BRAVO, B. S. F. Hialuronidase: uma necessidade de todo dermatologista que aplica ácido hialurônico injetável. Surg Cosmet Dermatol 2014;6(4):338-43.

BRAZ, A. V.; AQUINO, B. O. Preenchimento do sulco nasojugal e da depressão infraorbital lateral com microcânula 30G – Surg Cosmet Dermatol. 2012;4(2):178-81.

COIMBRA, D.D.; URIBE, N.C.; OLIVEIRA, B. S. “Quadralização facial” no processo do envelhecimento – Surg Cosmet Dermatol 2014;6(1):65-71.

CROCCO, E. I.; ALVES, R. O.; ALESSI, C. Eventos adversos do ácido hialurônico injetável – Surg Cosmet Dermatol 2012;4(3):259-63

COSTA, A. Características reológicas de preenchedores dérmicos à base de ácido hialurônico antes a após passagem através de agulhas – Surg Cosmet Dermatol 2013;5(1):88-91.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. Consulta disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf> – consulta em 21/out/2017

HWANG, C. Periorbital injectables: understanding and avoiding complications – J Cutan Aesthet Surg. 2016; 9 (2): 73-79.

MAGRI, Y. O. ; MAIO, M. Remodelamento do terço médio da face com preenchedores – Rev. Bras. Cir. Plást. 2016;31(4):573-577

MAIO, M. de. Desvendando os códigos para rejuvenescimento facial: uma abordagem passo a passo para uso de injetáveis – Editora Allergan -2015

MONTAGNER, C.; COSTA, A. Bases biomoleculares do fotoenvelhecimento- An Bras Dermatol. 2009;84(3):263-9.

MONTEIRO, E. O. Complicações imediatas com preenchimento cutâneo – RBM Ago 14 V 71 n.esp. g3 Cosmiatria

___Envelhecimento facial: perda de volume e reposição com ácido hialurônico – RBM Revista Brasileira de Medicina – Editora Moreira Jr. – 2010 – 67(8):299-303

MONTEIRO, E. O.; PARADA, M. O. B. Preenchimentos faciais • parte um – RBM Jul 10 V 67 Especial Dermatologia

NERI, S. R. N. G. Uso de hialuronidase em complicações causadas por ácido hialurônico para volumização da face: relato de caso – Surg Cosmet Dermatol 2013;5(4):364-6.

PARADA, M. B.; et al. Manejo de complicações de preenchedores dérmicos – Surg Cosmet Dermatol – 2016;8(4):342-51.

RADLANSK, R, J.; WESKER, K. A. A face: atlas ilustrado de anatomia – 2ª ed. – São Paulo: Quintessence Editora, 2016

RAVELLI, F. N.; et al. Preenchimento profundo do sulco lacrimal com ácido hialurônico – Surg Cosmet Dermatol 2011;3(4):345-7

REQUENA, L.; et al – Adverse reactions to injectable soft tissue fillers – J. Am. Acad. Dermatol – Journal of the American Academy of Dermatology-2011; 64 (1): 1-34

RUIVO, A. P. – Envelhecimento cutâneo: fatores influentes, ingredientes ativos e estratégias de veiculação – Universidade Fernando Pessoa Porto – 2014

SATTLER, G.; GOUT, U. Guia ilustrado para preenchimentos injetáveis: bases, indicações, tratamentos – São Paulo: Quintessence Editora, 2017

SIGNORINI, M.; et al Global aesthetics consensus: Avoidance and management of complications from hyaluronic acid fillers: evidence, and opinion, based review and consensus recommendations – Plast Reconstr Surg . 2016; 137 (6): 961-971.

SILVA R. M. F. da; CARDOSO, G.F. Uso do ácido poli-L-lático como restaurador de volume facial – Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. 2013;28(2):223-6

TAMURA, B. M. Topografia facial das áreas de injeção de preenchedores e seus riscos – Surg Cosmet Dermatol 2013;5(3):234-8

. Anatomia da face aplicada aos preenchedores e à toxina botulínica – Parte I – Surg Cosmet Dermatol. 2010;2(3):195-204

AGRADECIMENTOS

A Deus pela oportunidade e força para superar as dificuldades.

A esta universidade, seu corpo docente e direção pelos ensinamentos, e por nós capacitar como profissionais.

A minha orientadora, Priscila Ferreira Silva, pelo suporte, correções e incentivos prestados.

E a todos que fizeram parte direta ou indiretamente da nossa formação, nosso muito obrigada pelos ensinamentos, apoio, e inspiração como profissionais.

LISTADEABREVIATURAS

TB	Toxina Botulínica
AH	Ácido Hialurônico

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »